

YUKLAMA HAQIDA BIR SO'Z

Berdimuradova Dilnoza¹

Xolbutayeva Firuza²

¹Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani XTBga qarashli
64-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabning ona tili va adabiyot fani
o'qituvchisiberdiyevadilnoza@.com

²Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani XTBga qarashli
64-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabning Boshlang'ich ta'lim
o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6572670>

Annotatsiya: Ushbu maqolada yuklamalar vazifasi haqida so'z boradi. Umumiy o'rta ta'lim maktabi darsligi va oliy o'quv yurti darsliklaridagi nahot(ki) yuklamasi haqida fikr-mulohazalar bayon qilinadi.

Kalit so'zlar: yuklama, so'roq va taajjub, kuchaytiruv-ta'kid, nahot(ki), ohang, vazifadosh bog'lovchi.

Dunyoda hech bir narsa bejiz yaratilmagan. Ularning o'z o'rni hamda vazifasi bor. Ruchka yozish vazifasini bajarsa, kitob bilim berish uchun xizmat qiladi. Shu qatori, yordamchi so'zlar turkumiga kiruvchi yuklamalar ham mustaqil so'zlarga qo'shilib, turli ma'no nozikliklarini yuzaga chiqarish vazifasini bajaradi. Yuklamalar o'zi qo'shilib kelgan so'zga so'roq, taajjub, kuchaytiruvta'kid, gumon, o'xshatish, maqsad, inkor kabi bir qancha ma'nolarni yuklaydi. Bu ma'nolar so'z yoki qo'shimcha ko'rinishidagi birliklar orqali yuzaga chiqariladi.

-mi yuklamasi so'roq ma'nosidan tashqari noaniqlikni ham ifodalab keladi: Mirsidiq bu qishloq qayerda o'zi – uzoqmi, yaqinmi – surishtirmadi. (T. Malik) Bo'lsa, esa yuklamalari, asosan, egaga taalluqli bo'lib, uning ma'nosini ta'kidlash, eslatish ma'no qirrasini bilan ifodalaydi: Oy tunda kerak, aql esa kunda kerak. (Maqol) Yaxshi yaxshiga yondashtiradi, yomon bo'lsa yo'ldan adashtiradi. (Maqol) Ba'zi holatlarda boshqa gap bo'lagining ham ma'nosini ta'kidlab, eslatib keladi: Yaxshidan bog' qoladi, yomondan esa dog' qoladi. (Maqol)

Ba'zan yuklamalar o'z vazifasidan chekinib, gap bo'laklari yoki gaplarni bog'lab kelishi mumkin. Bunday paytda yuklamalar vazifadosh bog'lovchi vazifasini bajarayotgan bo'ladi: Nega endi natijaga baho berishadi-yu, sababini tekshirib ko'rishmaydi. (X. To'xtaboyev) Tiriklikning navosi ham qo'shig'isan – Sen azizsan, muqaddassan, ey sajdagoh. (I. Mirzo) Birinchi gapda -yu yuklamasi zidlov bog'lovchisi vazifasida kelib, qo'shma gap tarkibidagi sodda gaplarni bog'lab kelmoqda. Ikkinchi gapda esa ham yuklamasi biriktiruv bog'lovchisi

o'rnida kelib, uyushiq kesimni shakllantirmoqda.

Vaqt o'tgani sari zamon bilan hamnafas holda tilshunoslikda ham o'zgarishlar bo'lib kelmoqda. Bunday o'zgarishlar olimlarimiz tomonidan monografiya yoki dissertatsiyalar shaklida tolibi ilmlarga yetkazilmoqda. Bunga misol tariqasida umumiy o'rta ta'lim maktablari uchun chiqarilgan darsliklarimizdagi yuklamaning kuchaytiruv-ta'kid guruhiga mansub deb qaralgan

nahot(ki) so'zini olishimiz mumkin. 2017-yil "Ma'naviyat" nashriyatida chop etilgan umumiy o'rta ta'lim maktablarining 7-sinfi uchun chiqarilgan "Ona tili" darsligida *nahot(ki)* so'zi kuchaytiruv-ta'kid yuklamalari qatoridan joy olgan. "Hatto, *nahotki*, ham, g'irt singari so'zlar, -ku, -u(-yu), -da, -oq(-yoq) qo'shimchalari kuchaytiruv-takid yuklamalaridir".

Biz yuqorida *nahot(ki)* so'zining maktab darsligida qay o'rinda kelganligini ko'rib o'tdik. Bundan keyingi fikrlarimiz ushbu so'zning izohli lug'at, oliy o'quv yurtlari uchun chiqarilgan darslik va o'quv qo'llanmalarida, dissertatsiyalarda qay

tarzda yoritilganligi haqida bo'ldi. 2020-yil "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi" nashriyatida chop etilgan 5 tomlik "O'zbek tilining izohli lug'ati"da *nahot(ki)* so'ziga quyidagicha izoh berilgan: "*Nahot(ki)* yukl. So'roq va taajjub-shubha ma'nosini bildiradi. *Nahot* o'g'linga o'shandoq qattiqlikni ravo ko'rsam! A.Qahhor."

Tilshunos olimlarimiz ham ushbu so'z yuzasidan o'z qarashlarini bayon qilgan. Jumladan, taniqli tilshunos olim Shavkat Rahmatullayev o'zining "Hozirgi adabiy o'zbek tili" kitobida *nahot(ki)* so'zi haqidagi o'zqarashlari bilan o'rtoqlashgan. "*Nahot(ki)* yuklamasi so'roq bilan taajjub ma'nosini ifodalab, odatda, kesimi -sa affiksi bilan shakllangan gaplarda ishlatiladi: *Nahotki* hamma ishni boshdan boshlashga to'g'ri kelsa?!" (O. Yoqubov)

Yana bir tilshunos olim Azamat Pardayev ham o'zining doktorlik dissertatsiyasida yuklamalar turkumiga to'xtalib o'tgan. Bu dissertatsiyada biz yuklamaning bir ma'no turi sifatida bilgan so'roq va taajjub yuklamasi alohida alohida guruhlarga ajratilgan. *Nahot(ki)* so'zi taajjub yuklamasi deb aytib o'tilgan.

"Bugungi kunda tilimizdagi yuklamalarni shunday tavsiflaymiz:

1. So'roq yuklamalari: -mi, -chi;
2. Taajjub yuklamalari: -a, -ya, *nahot*, *nahotki*;..."

Yuklamalarni bunday guruhlarga ajratishda so'z yoki qo'shimchanning o'zi qo'shilayotgan gapga qanday ma'no berishi inobatga olingan. Albatta, bunday

mayda guruhlarga bo'linish nisbiydir. Chunki ohang yordamida so'roq gap taajjubli gapga, taajjubli gap esa so'roq gapga aylanib ketishi mumkin. Masalan, Habib aka Angliyadan keldilarmi (T. Malik) jumlasida so'roq gap bo'lib, biroz ohang bilan talaffuz qilinsa, so'roq ma'nosi o'z o'rnini taajjubga bo'shatib beradi. Ammo so'roq mazmuni saqlanadi. Yoki Xo'-o'p g'alati narsa ekan-a (X. Do'stmuhammad) gapida taajjubdan ko'ra so'roq mazmuni ustunlik qiladi.

Bundan ko'rinib turibdiki, bu ikki guruh o'z holicha, ya'ni so'roq va taajjub yuklamalari sifatida qolgani to'g'riroq bo'ladi. Biz yuqorida *nahot(ki)* so'zi haqidagi olimlarimiz fikrlari bilan tanishdik. Xulosa qilib turganingizdek, bu so'z kuchaytiruv-ta'kid emas, balki so'roq va taajjub yuklamasi. Qaytadan nashr etilajak umumiy o'rta ta'lim darsligi mualliflari ham bu so'zni so'roq va taajjub yuklamasi sifatida e'tirof etib, ushbu guruhga qo'shishadi deb umid qilamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mahmudov N. va boshq. 7-sinf Ona tili – Toshkent: “Ma’naviyat”, 2017
2. Begmatov E. Madvaliyev A. Mirzayev T. { va boshk } O'zbek tilining izohli lugati – Toshkent: “ O'zbekiston milliy ensiklopediyasi “, 2020
3. Raxmatullayev Sh. Xozirgi uzbek adabiy tili – Toshkent: “Mumtoz suz” 2010
4. Pardayev A. Uzbek tili yordamchi suz turkumlarining lisoniy tizimdagi urni va lingvopragmatikasi: Fil. fan. dokt. diss. – Toshkent: 2010

